

A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA EM AVALIAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO EM DEFESA COMERCIAL ENTRE 2019 E 2021

The brazilian experience in public interest assessments in trade defense between 2019 and 2021.

*Mariana Piccoli L. Cavalcanti*²¹⁹

*Guilherme Mendes Resende*²²⁰

Resumo: O objetivo do presente estudo é avaliar o regime de interesse público brasileiro em defesa comercial, sob o prisma procedimental e material, verificando se, com base em critérios e parâmetros estabelecidos, as deficiências identificadas foram sanadas pelas alterações regulatórias promovidas a partir de 2019 (quando houve mudança relevante no marco regulatório com a publicação do Decreto nº 9.679). A partir de pesquisa empírica, na qual foram adotados critérios objetivos para identificação das avaliações de interesse público concluídas no Brasil entre janeiro de 2019 e outubro de 2021, conduziu-se a análise descritiva das referidas avaliações, com base em parâmetros padronizados que evitam abordagem subjetiva dos aspectos formais e materiais adotados. Os resultados obtidos mostram que as alterações regulatórias promovidas trouxeram benefícios consideráveis ao instituto brasileiro de interesse público em defesa comercial, mas ainda perduram, pelo menos em parte, críticas relacionadas a aspectos procedimentais e materiais.

Palavras-chave: Interesse público; defesa comercial; antidumping; regulação; alterações regulatórias.

Abstract: This paper aims to evaluate Brazilian public interest regime in commercial defense, both from a procedural and material perspective, verifying if identified deficiencies were remedied by the regulatory changes promoted from 2019 (when there was a relevant change in the regulatory framework with the publication of Decree No. 9,679). Based on empirical research, in which objective criteria were adopted to identify public interest assessments completed in Brazil between January 2019 and October 2021, a descriptive analysis of said assessments was carried out, based on standardized parameters that avoid a subjective approach of the formal and material aspects adopted. The results obtained show that the regulatory changes promoted have brought considerable benefits to the Brazilian public interest institute in trade defense, but there are still, at least in part, criticisms related to procedural and material aspects.

²¹⁹ Mestre em Economia, Políticas Públicas e Desenvolvimento pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e Coordenadora de Regulação e Concorrência no Ministério da Fazenda.

²²⁰ Professor Titular no Mestrado de Economia do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e Assessor Especial da Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF). PhD em economia pela London School of Economics and Political Science (LSE).

Keywords: Public interest; commercial defense; antidumping; regulation; regulatory changes.

Sumário. 1. Introdução. 2. Referencial Teórico. 2.1. Interesse público em defesa comercial antes de 2019. 2.2. Interesse público em defesa comercial pós 2019. 3. Metodologia. 4. Resultados. 4.1 Análise dos aspectos processuais. 4.2 Análise dos aspectos materiais. 5. Considerações Finais. 6. Referências bibliográficas.

1. Introdução

A adoção de medidas antidumping (AD) é alvo de diversos críticos, que apontam preocupações sobre os possíveis impactos negativos nas economias domésticas – e, em especial, sobre a concorrência –, assim como em aspectos gerais do bem-estar econômico (Prusa; Skeath, 2005). Citam-se, por exemplo, os trabalhos de Nieberding (1999), Konings e Vandebussche (2005), Rovegno (2013) e Kannebley et al (2020), que demonstram os efeitos negativos sobre a produtividade e sobre o poder de mercado das firmas domésticas decorrentes de implementação desse instrumento.

Apesar da relevância do assunto, é limitada a literatura devotada à análise do interesse público na aplicação de medidas de defesa comercial, havendo, portanto, menos estudos sobre o papel do instrumento na mitigação de impactos negativos derivados da imposição do AD.

O Brasil é um dos poucos países do mundo a contemplar regra explícita de interesse público associada à aplicação de medidas AD (Hees, 2013). Ela foi introduzida ao sistema brasileiro de defesa comercial pelo Decreto nº 1.602/1995, que previa que o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX) poderia decidir pela suspensão, alteração ou até mesmo não aplicação de medidas AD por razões de interesse público.

A cláusula de interesse público permaneceu sem regulamentação até a publicação da Resolução CAMEX nº 13/2012, que instituiu o Grupo Técnico de Avaliação do Interesse Público (GTIP) para analisar pleitos de segmentos contrários à aplicação do AD.

Desde então, a regulamentação brasileira sofreu várias alterações, mas uma que merece destaque é a ocorrida com a publicação do Decreto nº 9.679/2019, o qual transferiu a competência de conduzir avaliações de interesse público (AIPs) para a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), a quem também cabia a condução das investigações de dumping.

Na sequência, foi publicada a Portaria SECEX nº 8/2019, que garantiu a convergência dos procedimentos e prazos processuais das AIPs e as investigações de defesa comercial e tornou as AIPs de execução obrigatória nas investigações originais de dumping.

Nesse contexto, foi divulgado o Guia Material: Defesa Comercial e Interesse Público (Guia Material), numa tentativa de promover maior segurança jurídica e transparência sobre os procedimentos a serem seguidos e sobre os elementos a serem considerados nas AIPs (SECEX, 2019).

Assim, o foco do presente trabalho é analisar, sob o prisma procedimental e material, quais as repercussões práticas do aperfeiçoamento regulatório do regime brasileiro de interesse público em defesa comercial no período pós-2019 (até dezembro de 2022)¹.

2. Referencial teórico

Essa seção apresenta o referencial teórico da análise de interesse público em defesa comercial em relação aos aspectos processuais e processuais que foram subdivididos nos períodos anterior e posterior ao ano de 2019.

2.1. Interesse público em defesa comercial antes de 2019

No Brasil, a cláusula de interesse público surgiu com o Decreto nº 1.602/1995, que estabelecia que a CAMEX poderia, em circunstâncias excepcionais, decidir pela suspensão, alteração ou não aplicação de medidas AD, por razões de interesse nacional.

Em relação aos aspectos processuais antes de 2019, o procedimento relativo ao interesse público permaneceu sem regulamentação até a publicação da Resolução CAMEX nº 13/2012, que criou o GTIP, com a incumbência de instruir os pleitos de interesse público.

De 2012 a 2019, houve novas alterações processuais na regulamentação, mas o rito processual para as investigações de dumping e para as AIPs seguiu basicamente o mesmo, cujas etapas podem ser assim resumidas:

- i. Ao suspeitar da existência de dumping em importações de outros países, a indústria doméstica (ID) apresentava um pleito à SECEX, a quem cabia a condução da investigação.
- ii. Caso concluísse pela existência de dumping e de dano dele decorrente, a SECEX emitia um parecer recomendando à CAMEX a aplicação de medidas AD.
- iii. Cabia à CAMEX a decisão quanto à aplicação das medidas AD e quanto à eventual necessidade de suspensão, alteração ou não aplicação de tais medidas por razões de interesse público.

E, aqui, dois pontos merecem destaque. O primeiro é a ausência de previsão de “janela processual” em que deveria ser apresentado ao GTIP o pleito de abertura de AIP. As investigações sobre a existência de interesse público poderiam ser pleiteadas a qualquer tempo, inclusive após a aplicação da medida AD.

Outro ponto é que a instituição do GTIP em nada afetou a competência da CAMEX para decidir sobre interesse público, independentemente de haver um processo investigativo prévio. Consoante Naidin (2019), o sistema brasileiro de defesa comercial possibilita, com amparo no Decreto nº 8.058/2013, a contestação das medidas AD aplicadas, por razões de interesse público, diretamente à CAMEX, sem necessidade de transcurso de uma AIP no âmbito do GTIP. Ou seja, a despeito da criação do GTIP, a CAMEX podia, a qualquer momento e à revelia dos atores afetados, decidir quanto à eventual necessidade de intervenção nas medidas AD por razões de interesse público.

Tal sistema, além de gerar ônus às partes interessadas, gerava incentivos para demandas do setor privado processadas por mecanismos informais de comunicação diretamente aos Ministros integrantes da CAMEX (Naidin, 2019).

Ademais, a falta de previsibilidade resultava em insegurança ao setor. Se por um lado, se esperava que, após a aplicação da medida AD, a ID aumentasse sua produção ou fizesse investimentos em pesquisa e desenvolvimento, por outro lado, também poder-se-ia esperar que a ID não tivesse confiança para assumir compromissos comerciais de longo prazo, já que não tinha certeza do período pelo qual poderia contar com a “proteção comercial” concedida pela CAMEX.

Por sua vez, em relação aos aspectos materiais, uma das principais dificuldades nas negociações do interesse público é a definição do interesse público

(Cordovil, 2009). Finger e Zlate (2005) sugerem que o interesse público representa a soma dos interesses privados afetados, permitindo tratar de modo equânime os interesses do peticionário da medida AD e dos demais usuários envolvidos na questão.

Nascimento et al (2021) entendem que, o interesse público, do ponto de vista econômico, pode ser verificado quando, no momento da aplicação de uma medida, a soma dos interesses privados implica um efeito líquido positivo. Para Kannebley et al (2017), a racionalidade da abordagem do interesse público parte de uma apreciação de custo-benefício, visando a avaliar os impactos do AD sobre o equilíbrio parcial e geral de uma economia. Ainda que a literatura indique uma natureza *factual specific* das decisões em AIPs, devem ser estabelecidos, em marcos regulatórios, critérios analíticos consolidados que norteiem o processo decisório (Naidin, 2019).

A ausência, na regulação do Brasil, de uma identificação do conceito de interesse público permaneceu até 2012, quando foi publicada a Resolução CAMEX nº 50, contendo o Roteiro para Análise do Interesse Público Relacionado a Medidas de Defesa Comercial, por meio do qual foram divulgados alguns critérios necessários para substanciar pedidos de AIP.

Segundo Naidin (2019, p. 26), somente por meio da Resolução CAMEX nº 27/2015, teria surgido “o primeiro marco que disciplina de forma mais completa o processo de investigação de interesse público no país”, a partir da seguinte definição:

Art. 2º Verifica-se presente o interesse público, para fins desta resolução, quando o impacto da imposição da medida de defesa comercial sobre os agentes econômicos como um todo se mostrar potencialmente mais danoso, se comparado aos efeitos positivos da aplicação da medida.

1º Na análise poderão ser observados o impacto na cadeia a jusante e a montante, a disponibilidade de produtos substitutos em origens não afetadas pela medida de defesa comercial, a estrutura do mercado e a concorrência, e a adequação às políticas públicas vigentes. [grifo nosso] (Resolução CAMEX nº 27/2015)

No entanto, Hees (2013) defende que, nesse momento, ainda não existia orientação política ou regras mais específicas relativas ao conceito interesse público no âmbito de investigações de dumping. Nesse sentido, observa-se que, apesar das tentativas de definição do conceito de interesse público nos marcos regulatórios, não se observava, na prática, uniformidade nos elementos que fundamentavam as decisões da CAMEX. Nas palavras de Naidin, “[n]em todos os argumentos identificados são levados em conta pelas

autoridades: um argumento pode ser invocado a favor da manutenção ou alteração da medida em um determinado caso, e sequer ser mencionado em todos os outros” (Naidin, 2019, p. 56)

2.2. Interesse público em defesa comercial pós 2019

Em relação aos aspectos processuais, em 2019, houve importante alteração no marco regulatório do regime brasileiro de interesse público em defesa comercial, com a publicação do Decreto nº 9.679/2019, segundo o qual a competência para as AIPs deixou de ser do GTIP e passou a ser desempenhada pela SECEX, a quem também cabia a condução das investigações de dumping.

Para adequar a AIP com a nova legislação, foi publicada a Portaria SECEX nº 8/2019, garantindo a convergência necessária dos prazos processuais e, assim, as AIPs passaram a ser iniciadas e encerradas concomitantemente ao início e término das investigações de dumping.

A Portaria SECEX nº 8/2019 também tornou obrigatória a AIP nos casos de investigação original de dumping, sendo facultativa apenas nos processos de revisão de final de período de medidas AD (Marssola, 2019).

A Portaria SECEX nº 8/2019 foi substituída pela Portaria SECEX nº 13/2020, mas o cerne do trâmite processual permaneceu inalterado (SECEX, 2020).

O quadro abaixo ilustra a estrutura decisória no Brasil das AIPs antes e após 2019:

Fonte: Elaboração própria.

Por sua vez, em relação aos aspectos materiais, em 2019, foi divulgado o Guia Material, com critérios que deviam ser levados em conta quando da avaliação pela SECEX da existência de elementos de interesse público.

Pela leitura do documento, fica claro que a análise de interesse público no Brasil não se restringe apenas a um setor específico, mas abrange o efeito da medida de defesa comercial para a economia como um todo, envolvendo elos anteriores e posteriores à indústria que pleiteou o instrumento de defesa comercial (Gomes, 2020).

A SECEX lançou, em 2020, o Guia Consolidado, no qual os critérios apresentados no Guia Material permaneceram, em sua essência, muito semelhantes, mas foram reorganizados para promover maior eficiência na apresentação de dados pelas partes interessadas e na análise do material (SECEX, 2020).

O Guia Consolidado buscou, além de elencar os parâmetros a serem levados em conta quando da tomada de decisão pela existência de elementos de interesse público, esclarecer que tais critérios se propõem a responder, de modo geral, à pergunta “A imposição da medida de defesa comercial impacta a oferta do produto sob análise no mercado interno, de modo a prejudicar significativamente a dinâmica do mercado nacional?” (SECEX, 2020, p. 122).

3. Metodologia

No presente trabalho, conduziu-se pesquisa empírica, com adoção dos seguintes critérios para identificação das AIPs concluídas no País de janeiro de 2019 até o presente momento (outubro de 2021):

- i. Ato normativo: Portaria da SECINT² ou Resolução da CAMEX.
- ii. Conteúdo: ato normativo com a expressão “interesse público” ou se pronunciar sobre alteração, extinção, suspensão ou manutenção de medidas AD.
- iii. Lapso temporal: atos normativos publicados de janeiro de 2019 até o presente momento (outubro de 2021).
- iv. Status: avaliações encerradas.

Com base em tais critérios, foram identificados 31 casos em que houve AIP no Brasil, divididos em quatro grupos:

- i. AIPs obrigatórias, com trâmite concomitante às investigações originais de dumping.
- ii. AIPs facultativas, com trâmite concomitante às revisões de final de período de medidas AD.
- iii. AIPs relativas a medidas AD em vigor, conduzidas de forma não concomitante à revisão de final de período de medida AD.
- iv. AIPs feitas por decurso do prazo de suspensão ou alteração da medida AD por razões de interesse público, conduzidas de forma não concomitante a uma investigação original de dumping ou a uma revisão de final de período de medida AD.

Para o presente trabalho, não são relevantes as avaliações do grupo (iii), por motivos que impedem a devida comparação dos aspectos processuais e materiais utilizados. Primeiramente, observa-se que tais avaliações foram, em sua maioria, iniciadas antes da entrada em vigor da Portaria SECEX nº 8/2019, de modo que o fluxo processual seguido nesses casos foi híbrido, seguindo, em seu início, as regras vigentes antes da Portaria SECEX nº 8/2019 e, depois de sua entrada em vigor, suas disposições

legais. Além disso, nem todas essas avaliações seguiram os critérios presentes no Guia Material, até mesmo porque parte delas foi concluída antes de sua publicação.

As AIPs do grupo (iv) também não serão objeto de análise já que são procedimentos simplificados, sob o prisma processual e material, servindo-se apenas para identificar possíveis alterações no mercado ocorridas desde que a decisão de suspensão ou a alteração da medida AD.

O quadro abaixo indica as 15 AIPs inseridas nos grupos (i) e (ii).

Quadro 2 – AIPs encerradas no Brasil entre janeiro/2019 e outubro/2021 relevantes para a presente pesquisa			
	Produto	Origem(ns)	Ato Decisório
AIPs obrigatórias	Filmes PET	Peru e Bareine	<u>Portaria SECINT n° 473/2019</u>
	Aço GNO	Alemanha, Coreia do Sul, Taipé Chinês e China	<u>Portarias SECINT n°s 494 e 495/2019</u>
	Tubos de Ferro Fundido	China, Emirados Árabes Unidos e Índia	<u>Resolução GECEX n° 8/2019</u>
	Lápis de Escrever	China	<u>Resolução GECEX n° 141/2021</u>
	Cilindros GNV	China	<u>Resolução GECEX n° 225/2021</u>
AIPs facultativas	Vidros de Linha Fria	China	<u>Resolução GECEX n° 63/2020</u>
	PVC-S	China e Coreia do Sul	<u>Resolução GECEX n° 73/2020</u>
	Fenol	EUA e União Europeia	<u>Resolução GECEX n° 91/2020</u>
	Resina PP	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	<u>Resolução GECEX n° 134/2020</u>
	Vidros Planos Flotados	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	<u>Resolução GECEX n° 160/2021</u>
	Ácido Adípico	Alemanha, China, EUA, França e Itália	<u>Resolução GECEX n° 185/2021</u>
	Acrilato de Butila	EUA	<u>Resolução GECEX n° 186/2021</u>
	Tubos de Coleta de Sangue	China, EUA, Reino Unido e Alemanha	<u>Resolução GECEX n° 193/2021</u>

	Filmes PET	Egito, Índia e China	<u>Resolução GECEX nº 203/2021</u>
	Seringa Descartável	China	<u>Resolução GECEX nº 216/2021</u>

Fonte: Elaboração própria.

Em relação às 15 AIPs, foi averiguado se as alterações processuais advindas a partir de 2019 foram capazes de superar as críticas relacionadas a aspectos procedimentais das AIPs encerradas antes de 2019, ou seja, se:

- i. Instituíram a obrigação do exame do interesse público ou o mantiveram como possibilidade.
- ii. Definiram um “momento processual” específico para apresentação de pleito de abertura de AIP ou o deixaram em aberto.
- iii. Instituíram a necessidade de, antes da tomada de decisão, a abertura de processo de AIP, no qual os elementos de mérito possam ser apresentados pelas partes interessadas.

Sob o prisma material, será averiguado se as 15 decisões que encerraram as AIPs foram capazes de superar a crítica relacionada à inexistência de uniformidade nos critérios que fundamentavam as decisões de interesse público.

Para isso, será observado se e em qual medida foram apreciados os critérios previstos nos Guias Material e Consolidado³, adotando-se a seguinte regra de decisão:

Quadro 3 – Regras de decisão dos critérios de AIP			
Critério	Descrição do Critério	Resposta	Descrição da Resposta
I. Características do produto, da cadeia produtiva e do mercado de produto			
I.1 Características	O produto se qualifica como insumo ou produto final de uma cadeia produtiva?	Insumo ou produto final ⁴	Qual(is) a(s) cadeia(s) produtiva(s) envolvida(s)?
I.2 Cadeia produtiva			
I.3 Substitutibilidade	Existem outros produtos que possam substituir o produto alvo da medida AD?	Sim ou não	Se sim, qual(is)?

I.4. Concentração do mercado	Com base no Índice Herfindahl-Hirschman (HHI), qual o nível de concentração do mercado?	Mercado concentrado, moderadamente concentrado ou não concentrado	Qual o HHI no último período analisado?
II. Oferta internacional do produto			
II.1 Origens alternativas	Existe(m) outro(s) país(es) do(s) qual(is) o Brasil pode importar o produto?	Sim ou não	Se sim, qual(is)?
II.2 Barreiras tarifárias e não tarifárias			
II.2.1 Outras medidas de defesa comercial aplicadas ao produto no Brasil e no mundo	Há outras medidas AD aplicadas ao produto oriundo de origens diversas das investigadas?	Sim ou não	Se sim, quantas medidas e por quais países?
II.2.2 Tarifa de importação	A alíquota do imposto de importação do produto no Brasil é mais alta que em outros países?	Sim ou não	Qual o percentual da alíquota em comparação à média da alíquota cobrada pelos demais países da OMC?
II.2.3 Preferências tarifárias	O produto é objeto de alguma preferência tarifária?	Sim ou não	Se sim, quantas são e qual(is) o(s) percentual(is)?
II.2.4 Temporalidade	A medida AD já está em vigor?	Sim ou não	Se sim, há quantos anos?
II.2.5 Outras barreiras não tarifárias	Existem outras barreiras não tarifárias?	Sim ou não	Quais?
III. Oferta nacional do produto sob análise			
III.1 Consumo nacional aparente	A ID é capaz de suprir a demanda nacional?	Sim ou não	Qual a representação da ID e das importações da(s) origem(ns) investigada(s) no consumo nacional aparente?
III.2 Risco de desabastecimento em termos quantitativos	Existe risco de desabastecimento em termos de volume?	Sim ou não	Se sim, qual?

III.3 Risco de restrições à oferta nacional em termos de preços, qualidade e variedade	Existem diferenças significativas entre o produto importado e o nacional sob o ponto de vista de preço, qualidade e variedade?	Sim ou não	Se sim, qual(is)?
IV. Impactos da medida de defesa comercial na dinâmica do mercado nacional			
IV.1 Impactos na ID	A aplicação da medida AD irá gerar ou gerou impactos na ID?	Sim ou não	Se sim, qual(is)?
IV.2 Impactos na cadeia a montante	A aplicação da medida AD irá gerar ou gerou impactos na cadeia a montante?	Sim ou não	Se sim, qual(is)?
IV.3 Impactos na cadeia a jusante	A aplicação da medida AD irá gerar ou gerou impactos na cadeia a jusante?	Sim ou não	Se sim, qual(is)?

Fonte: Elaboração própria.

4. Resultados

Nas seções a seguir, são discutidos os resultados do estudo. Na seção 4.1, é feita a análise dos aspectos processuais, a saber: (i) obrigação ou possibilidade do exame do interesse público; (ii) definição de uma “janela processual” para apresentação de pleito e para abertura de AIP; e, (iii) instituição de processo de AIP antes da tomada de decisão pela CAMEX. Por sua vez, na seção 4.2, são analisados os aspectos materiais que foram subdivididos em AIPs obrigatórias e AIPs facultativas.

4.1. Análise dos aspectos processuais

O primeiro ponto a ser discutido é sobre a obrigação ou possibilidade do exame do interesse público. A Portaria SECEX nº 8/2019 previa obrigatoriedade de realização pela SECEX de avaliação preliminar de interesse público em relação às investigações originais de dumping. Essa avaliação preliminar consistia em uma fase na qual, por meio da análise de parte do Guia Material, se decidia se havia elementos suficientes para se prosseguir com o exame de interesse público.

Em se tratando de revisão de final de período de medida AD, a AIP seria facultativa, a critério da SECEX ou com base em Questionário de Interesse Público (QIP) apresentado por partes interessadas. A Portaria SECEX nº 13/2020 revogou a Portaria SECEX nº 8/2019 e passou a dispor que, nas investigações originais de dumping, a SECEX obrigatoriamente efetuará avaliação preliminar e final de interesse público. Isto é, nas investigações originais, a SECEX não pode mais interromper a AIP em sua fase preliminar, devendo necessariamente prosseguir a avaliação até o final.

Quanto às revisões de final de período de medida AD, a Portaria SECEX nº 13/2020 manteve a previsão no sentido de que as AIPs são facultativas, a critério da SECEX ou mediante pleito apresentado com base em QIP. Contudo, esclareceu que não será admitida a abertura de AIP nas revisões de final de período mesmo mediante questionário quando este não apresentar, na narrativa dos seus fatos e fundamentos, indícios mínimos de inteligibilidade e de interesse público.

Assim, nas revisões de final de período, o exame de interesse público permanece como mera possibilidade, dependendo não só da atuação dos atores envolvidos, como também do interesse da SECEX em analisar o feito.

De janeiro de 2019 a outubro de 2021, a SECEX iniciou 13 investigações originais de dumping, com, em todas elas, início concomitante da AIP. Já, das 32 revisões de final de período iniciadas no período, somente em 15 houve apreciação do interesse público, o que representa 46% do total. Ou seja, diferentemente do que ocorre nas investigações originais de dumping, a CAMEX, no momento de decidir acerca da prorrogação de um AD objeto de revisão de final de período, nem sempre conta com o resultado de uma AIP que a permita tomar uma decisão completa, que contemple, por um lado, os danos causados à ID pela prática de dumping e, por outro, os efeitos decorrentes do AD sobre a economia como um todo.

Nessa linha, entende-se relevante a adoção de um regime que sempre contrabalanceie o *trade remedy* versus a eficiência e o bem-estar geral da economia, para que os danos não sejam maiores do que aqueles já sofridos pela prática do dumping.

Nota-se, inclusive, que esse tipo de exame contrabalanceado parece fazer mais sentido em relação às medidas AD em vigor (isto é, aquele objeto de revisões de final de período), na medida em que a análise dos fatos é retroativa, sendo possível observar o que realmente aconteceu antes e depois da aplicação do AD, e não apenas

estimar dados e projetar resultados, como acontece nas investigações originais de dumping.

O segundo ponto analisado, trata da definição de uma “janela processual” para apresentação de pleito e para abertura de AIP. O Decreto nº 9.679/2019 transferiu a competência para conduzir as AIPs para a SECEX, a quem já cabia a condução das investigações de dumping.

Para adequar a AIP com a nova legislação, a Portaria SECEX nº 8/2019 alterou os trâmites procedimentais vigentes, garantindo a convergência necessária dos prazos processuais das AIPs com as investigações de defesa comercial⁵. Nesse sentido, estabeleceu que, nas investigações originais de dumping, as AIPs são iniciadas na SECEX por meio do mesmo ato que der início à investigação de defesa comercial.

Nos casos das revisões de final de período, nas quais as AIPs não são obrigatórias, dispôs que o pleito de abertura de AIP pelas partes interessadas “deverá ser protocolado no mesmo prazo concedido ao importador ou ao produtor nacional para restituição de seus respectivos questionários no âmbito da revisão de final de período de medida AD”.

A SECEX, então, por meio do mesmo ato que contenha a previsão dos prazos a serem cumpridos na revisão de final de período ou da determinação preliminar, apresentará sua decisão sobre o início ou não da AIP. Verifica-se, assim, que as alterações promovidas após 2019 definiram momentos processuais específicos para apresentação de pleito e para abertura de AIP no âmbito da SECEX, mas em nada afetaram as prerrogativas da CAMEX de poder receber diretamente um pedido de suspensão, alteração ou não aplicação de uma medida AD e de, a qualquer momento, proferir decisão a respeito do tema. Ou seja, a atuação da SECEX está restrita aos prazos descritos acima, mas a da CAMEX não, de modo que, na prática, os pleitos relacionados a interesse público continuam podendo ser feitos a qualquer momento perante a CAMEX e a CAMEX pode, a qualquer momento e independentemente de apresentação de pleito, se manifestar sobre eles.

No período analisado, tal situação ocorreu em 4 ocasiões nas quais a CAMEX, independentemente de haver um pleito, decidiu suspender, por razões de interesse público, as medidas AD em vigor. Vale ressaltar que essas 4 AIPs ocorreram no contexto excepcional da pandemia decorrente do novo coronavírus, com decisões de

suspensão dos direitos AD aplicados a seringas descartáveis e tubos de coleta de sangue no intuito de “facilitar o combate à Covid-19”.

Se, por um lado, a possibilidade de se tomar uma decisão de interesse público fora de um momento processual específico, pode ser positiva, pois permite uma ação da CAMEX diante de uma situação emergencial (como foi o caso da pandemia), não se pode, por outro lado, deixar de notar que a falta de previsibilidade do sistema, que permite a autoridade competente, a qualquer momento, intervir em uma medida AD em vigor, prejudica a transparência e traz insegurança ao setor.

Assim, o ideal seria que a regulamentação exarada após 2019, tal como fez em relação à SECEX, também definisse momentos processuais específicos para apresentação de pleito e para abertura de AIP no âmbito da CAMEX. Outrossim, seria interessante que a regulação definisse procedimentos especiais objetivos para situações excepcionais, de modo que a CAMEX pudesse atuar fora de tais momentos específicos sem que a previsibilidade e segurança do setor fossem afetadas.

Por fim, é importante analisar a instituição de processo de AIP antes da tomada de decisão pela CAMEX. A regulamentação publicada no pós-2019 não afetou as prerrogativas da CAMEX, sendo ainda a ela permitido decidir por razões de interesse público, à revelia dos atores afetados, independentemente de haver um processo prévio de avaliação no âmbito da SECEX. Tal situação já ocorria antes de 2019, quando havia duplicidade de fluxos administrativos: um fluxo via GTIP, seguindo os trâmites processuais previstos na regulação vigente; e outro extra GTIP, no qual o setor privado processava suas demandas por mecanismos informais de comunicação diretamente aos Ministros integrantes da CAMEX (NAIDIN, 2019).

Um sistema que autoriza a autoridade competente a tomar decisões sem ouvir as partes interessadas (ou, pior, ouvir só uma das partes que apresentou o pedido diretamente à CAMEX) abre espaço à arbitrariedade e deixa ampla margem de discricionariedade na implementação do regime de defesa comercial. Nesse sentido, a regulamentação publicada no pós-2019 não deveria consentir à CAMEX a adoção de uma decisão sem respeitar as etapas procedimentais previstas em lei e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Na verdade, considerando o interesse público como interesse nacional, coletivo ou social – conforme defende Nascimento et al (2021) – ou mesmo como a soma

de todos os interesses privados afetados – como preceitua Finger e Zlate (2005) –, é primordial que os argumentos de todos os envolvidos sejam considerados de modo equânime na decisão.

É de se destacar que, apesar de continuar podendo tomar decisões de interesse público sem prévio processo investigativo, esta não parece mais ser a prática padrão da CAMEX. Em 40 das 53 AIPs encerradas no Brasil entre 1995 e 2018 (o que equivale a 75% do total), a CAMEX tomou suas decisões sem instauração de processo anterior (SECEX, 2020). Já, das 31 AIPs encerradas no Brasil entre janeiro de 2019 e outubro de 2021, em apenas 4 delas (o que representa 12,9% do total) a CAMEX decidiu sem prévia investigação feita pela SECEX.

4.2. Análise dos aspectos materiais

O quadro 4 apresenta como cada um dos itens previstos no Guia Consolidado foi abordado nas AIPs obrigatórias realizadas no pós-2019. Nas AIPs referentes a Filmes PET, Lápis de Escrever e Cilindro GNV, a conclusão favorável à manutenção do AD foi similar em relação a 3 critérios: existência de origens alternativas, AD não estava em vigor e ausência de riscos de desabastecimento do produto no mercado brasileiro em termos de quantidade, preço, qualidade e variedade.

Com exceção da análise da tarifa de importação, na qual observou-se que a alíquota brasileira sempre foi superior à média do imposto cobrado pelos países da OMC, as conclusões em relação aos demais critérios, foram dispersas, como se vê abaixo:

- i. em Filmes PET, o produto foi caracterizado como insumo, ao passo que, em Lápis de Escrever e Cilindro GNV, o produto foi classificado como final;
- ii. em Filmes PET, não houve conclusão sobre a existência de produtos substitutos, enquanto, em Lápis de Escrever, a substitutibilidade foi restrita e, em Cilindros GNV, foi total;
- iii. em Filmes PET e Cilindros GNV, os mercados eram concentrados, com HHI superior a 2.500 pontos, mas em Lápis de Escrever o mercado não apresentava concentração;
- iv. em Filmes PET e Lápis de Escrever, nenhuma origem alternativa dispunha de preferências tarifárias e, em Cilindros GNV, uma das origens alternativas (Argentina) detinha 100% de preferência tarifária;

- v. em Filmes PET, há outras medidas AD aplicadas pelo Brasil a 5 outros países, mas não há outros direitos AD em vigor em relação a Lápis de Escrever e a Cilindros GNV;
- vi. em Filmes PET e Lápis de Escrever, não foram detectadas outras barreiras não tarifárias aos respectivos produtos, enquanto, em Cilindros GNV, verificou-se a existência de Portarias INMETRO que dificultavam as importações do bem.

Ou seja, em que pese todos os critérios presentes no Guia Consolidado terem sido devidamente examinados, não se consegue visualizar uniformidade nas conclusões obtidas em cada um dos critérios que direcionaram as AIPs ao resultado alcançado.

Quadro 4 – AIPs obrigatórias						
AIP	Produto	Filmes PET	Aço GNO	Tubos de Ferro Fundido	Lápis de Escrever	Cilindros GNV
		Origens	Peru e Bareine	Alemanha, Coreia do Sul, Taipé Chinês e China	China, Emirados Árabes Unidos e Índia	China
Características do produto, da cadeia produtiva e do mercado	Características	Insumo.	Insumo.	Insumo.	Produto final.	Produto final.
	Cadeia produtiva	Insumo utilizado na produção de embalagens flexíveis e outras aplicações industriais, como telhas e cabos.	Insumo essencial na produção de equipamentos, motores e geradores elétricos e compressores herméticos.	Insumo aplicado em obras de saneamento básico.	Produto final feito de madeira ou de resina termoplástica, com introdução de minas de grafite (lápis de escrever) ou de cor (lápis de colorir).	Produto final a base de aço cromo, para transporte, armazenamento e distribuição de gás natural comprimido ou gás natural veicular
	Substitutibilidade	Sem conclusão.	Não.	Sim, mas com restrições em relação ao tamanho da obra. Possíveis substitutos: PVC-O, DEFOFO, FOFO e PEAD.	Sim, os lápis de madeira e de resina são substitutos entre si. Mas há restrições econômicas entre os lápis e outros produtos, como lapiseiras e giz de cera.	Sim. Possíveis substitutos: cilindros de corpo de aço ou de alumínio e revestimento de fibra de vidro ou carbono.
	Concentração do mercado	Mercado concentrado. HHI = 3.881.	Mercado concentrado. HHI = 5.015.	Mercado concentrado. HHI = 8.186.	Mercado não concentrado. HHI = 1.473.	Mercado concentrado. HHI = 2.733.
Oferta internacional do produto	Origens alternativas	Sim. Tailândia, Itália e Coreia do Sul.	Não.	Não.	Sim. Vietnã e Paquistão.	Sim. Emirados Árabes e Argentina.
	Outras medidas de defesa comercial aplicadas no Brasil e no mundo	Sim. 6 outros ADs no Brasil (Emirados Árabes, México, China, Índia, Egito e Turquia).	Não.	Não.	Não.	Não.

Quadro 4 – AIPs obrigatórias

AIP	Produto	Filmes PET	Aço GNO	Tubos de Ferro Fundido	Lápis de Escrever	Cilindros GNV
	Origens	Peru e Bareine	Alemanha, Coreia do Sul, Taipé Chinês e China	China, Emirados Árabes Unidos e Índia	China	China
	Tarifa de importação	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.
	Preferências tarifárias	Sim. PT de 100% a 9 países.	Sim. PT de 100% a 7 países e de outros percentuais a 5 países.	Sim. PT de 100% a 10 países e de outros percentuais a 2 países.	Sim. PT de 100% a 11 países e de outros percentuais a 2 países.	Sim. PT de 100% a 11 países e de outros percentuais a 2 países. Argentina é origem alternativa.
	Temporalidade	Não. Mas, de 2008 a 2013, houve AD face à Índia e Tailândia; desde 2012 face aos Emirados Árabes, México e Turquia; e, desde 2015, face à China, Egito e Índia.	Sim. AD em vigor há 6 anos face à Coreia do Sul, Taipé Chinês e China.	Não.	Não. Mas, de 1996 a 2015, houve AD face à China.	Não.
	Outras barreiras não tarifárias	Sem conclusão.	Sem conclusão.	Não.	Sem conclusão.	Sim, as importações são sujeitas às Portarias INMETRO n°s 171/2002 e 298/2008.

Quadro 4 – AIPs obrigatórias						
AIP	Produto	Filmes PET	Aço GNO	Tubos de Ferro Fundido	Lápis de Escrever	Cilindros GNV
	Origens	Peru e Bareine	Alemanha, Coreia do Sul, Taipé Chinês e China	China, Emirados Árabes Unidos e Índia	China	China
Oferta nacional do produto	Consumo nacional aparente	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa cerca de 60% e importações cerca de 30% do mercado brasileiro.	Não.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 20-30% e importações da origem investigada 60-70% do mercado brasileiro.	ID representa 20-30% e importações da origem investigada 60-70% do mercado brasileiro.
	Risco de desabastecimento em termos quantitativos	Não.	Sim. Consumo brasileiro > capacidade de produção da ID e ausência de origens alternativas.	Sim. Incêndio em uma das instalações da ID, ausência de origens alternativas e elevada concentração de mercado.	Não.	Não.
	Risco de restrições à oferta nacional em termos de preço, qualidade e variedade	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.
Impactos	Impactos na indústria doméstica	Sim. Elevação da participação da ID no mercado nacional de 57,5% para 60-70% e do excedente do produtor em US\$ 330 mil.	Sim. Elevação da participação da ID no mercado nacional para 75,9% e do excedente do produtor em US\$ 2,46 milhões.	Sim. Elevação da participação da ID no mercado nacional e do excedente do produtor em US\$ 850 mil.	Sim. Elevação da participação da ID no mercado nacional de 20-30% para 40-50% a 60-70% e do excedente do produtor em US\$ 120 mil.	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 70 mil.

Quadro 4 – AIPs obrigatórias						
AIP	Produto	Filmes PET	Aço GNO	Tubos de Ferro Fundido	Lápis de Escrever	Cilindros GNV
	Origens	Peru e Bareine	Alemanha, Coreia do Sul, Taipé Chinês e China	China, Emirados Árabes Unidos e Índia	China	China
	Impactos na cadeia a montante	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Sim. Aumento superior a R\$ 8 milhões no faturamento dos produtores a montante.
	Impactos na cadeia a jusante	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 1,7% a 3,2% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 2,38 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 8,1% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 11,19 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 2,83% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 2,65 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 6,81% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 5,61 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 0,98% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 420 mil.
		Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 2 milhões. Redução do bem-estar da economia em US\$ 50 mil.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 5,56 milhões. Redução do bem-estar da economia em US\$ 3,16 milhões.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 410 mil. Redução do bem-estar da economia em US\$ 1,39 milhão.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 2,4 milhões. Redução do bem-estar da economia em US\$ 3,09 milhões.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 200 mil. Redução do bem-estar da economia em US\$ 160 mil.
Decisão	Manutenção do AD.	Alteração do AD.	Suspensão do AD por 1 ano.	Manutenção do AD.	Manutenção do AD.	

Fonte: Elaboração própria.

Por exemplo, o fato de Filmes PET ser um insumo (o que, nas palavras do próprio Guia, deve ser “preponderantemente considerado” tendo em vista os impactos para a cadeia a jusante) associado à forte concentração de mercado e à existência de outros 5 países gravados com medidas AD (o que restringe ainda mais as importações) são fatores que não parecem ter sido ser sopesados para adoção da decisão de manutenção da medida AD.

Da mesma forma, não se consegue detectar quais foram os elementos de mérito que levaram a uma decisão de apenas reduzir os valores dos direitos AD em Aço GNO e de suspendê-los completamente em Tubos de Ferro Fundido.

Na verdade, no caso de Aço GNO, verifica-se maior quantidade de elementos de interesse público, o que, em tese, exigiria uma decisão mais rígida sob o ponto de vista de intervenção nas medidas AD recomendadas do que no caso de Tubos, como se observa no quadro abaixo:

Quadro 5 – Quantidade de elementos favoráveis a uma decisão de interesse público nas AIPs de Aço GNO e Tubos de Ferro Fundido	
Aço GNO	Tubos de Ferro Fundido
Insumo	Insumo
Produto não conta com substitutos, enquanto Tubos podem ser substituídos em certos tipos de obras	
Mercado altamente concentrado, com HHI = 5.015 e a ID monopolista no mercado brasileiro.	Mercado altamente concentrado, com HHI = 8.186 e a ID monopolista no mercado brasileiro.
Ausência de origens alternativas	Ausência de origens alternativas
Tarifa de importação brasileira (14%) superior à média dos países da OMC (4,8%)	Tarifa de importação brasileira (12%) superior à média dos países da OMC (7,91%)
AD em vigor há 6 anos em relação às origens Coreia do Sul, Taipé Chinês e China	
ID não é capaz de suprir a demanda nacional.	
Risco de desabastecimento em termos quantitativos	Risco de desabastecimento em termos quantitativos
Elevação do índice de preço do produto de 8,1%	Elevação do índice de preço do produto de 2,83%
Redução do bem-estar do consumidor em R\$ 11,19 milhões	Redução do bem-estar do consumidor em R\$ 2,65 milhões

Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 5,56 milhões	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 410 mil
Redução do bem-estar da economia em US\$ 3,16 milhões	Redução do bem-estar da economia em US\$ 1,39 milhão
Total: 12 elementos	Total: 9 elementos
Decisão: redução do valor da medida AD	Decisão: suspensão da medida AD

Fonte: Elaboração própria.

Com exceção do índice de concentração de mercado, observa-se que mesmo os elementos de interesse público verificados em ambos os casos parecem ser mais “fortes” em Aço GNO que os de Tubos de Ferro Fundido:

- i. a tarifa de importação brasileira em Aço GNO (14%) não só é superior ao imposto de Tubos de Ferro Fundido (12%), mas também destoa mais da média cobrada pelos demais países da OMC (4,8% versus 7,91%);
- ii. a elevação do índice de preço do produto para a cadeia a jusante decorrente da aplicação da medida AD é de 8,1% em Aço GNO e 2,83% em Tubos de Ferro Fundido;
- iii. a redução do bem-estar do consumidor decorrente da aplicação da medida AD é de R\$ 11,19 milhões em Aço GNO e de R\$ 2,65 milhões em Tubos de Ferro Fundido;
- iv. o aumento da arrecadação tarifária decorrente da aplicação da medida AD é de US\$ 5,56 milhões em Aço GNO e de R\$ 410 mil em Tubos de Ferro Fundido;
- v. a redução do bem-estar da economia decorrente da aplicação da medida AD é de US\$ 3,16 milhões em Aço GNO e de R\$ 1,39 milhão em Tubos de Ferro Fundido.

Assim, a despeito de os todos os critérios previstos no Guia Consolidado terem sido analisados, não é possível saber o peso dado a cada um deles para conduzir uma decisão de interesse público tomada pela CAMEX.

Passa-se agora à análise dos critérios adotados nas AIPs facultativas, com trâmite concomitante às revisões de final de período de medidas AD:

Quadro 6 – AIPs facultativas

	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
Características do produto, da cadeia produtiva e do AIP	Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito	China
	Características	Insumo.	Insumo.	Insumo.	Insumo.	Insumo.	Insumo.	Insumo.	Insumo.	Insumo	Insumo.
	Cadeia produtiva	Insumo para produção de prateleiras e freezers.	Insumo utilizado em diversas indústrias, com destaque para tubos e conexões aplicados na construção civil.	Insumo para fabricação de resina fenólica, detergentes industriais e aditivos.	Insumo com aplicações no setor automobilístico, higiene pessoal, alimentício, saúde, transporte, entre outros.	Insumo utilizado na construção civil, moveleiro, decoração, automotivo, eletrodomésticos e eletrônicos e energético.	Insumo químico utilizado na produção de produtos intermediários como plásticos, tintas, fios têxteis entre outros.	Insumo com uso em diversas indústrias, com destaque para o segmento de tintas, vernizes, resinas e aditivos.	Insumo utilizado na cadeia de suprimentos de serviços hospitalares.	Insumo que integra cadeia produtiva de: (i) PTA e MEG no segundo elo a montante; (ii) resina PET no elo anterior; (iii) aplicações industriais e embalagens flexíveis no elo posterior; e (iv) diversos setores industriais.	Insumo utilizado na cadeia de suprimentos de serviços hospitalares.
Substituibilidade	Sem conclusão.	Sem conclusão.	Não.	Não.	Sem conclusão.	Não.	Sem conclusão.	Sem conclusão.	Sem conclusão.	Sim. Possível substituto: filmes de BOPP.	Sem conclusão.

Quadro 6 – AIPs facultativas

	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
AIP	Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito	China
	Concentração do mercado	Mercado moderadamente concentrado. HHI = 2.224.	Mercado concentrado. HHI = 3.340.	Mercado concentrado. HHI = 9.233.	Mercado concentrado. HHI = 6.030.	Mercado concentrado. HHI = 2.964.	Mercado concentrado. HHI = 9.212.	Mercado concentrado. HHI = 3.802.	Mercado concentrado. HHI = 4.095.	Mercado concentrado. HHI = 5.470.	Mercado concentrado. HHI = 2.907.
Origens alternativas	Não.	Sim. Colômbia e Argentina.	Não.	Sim. Argentina, Colômbia e Arábia Saudita.	Não.	Não.	Sim. Arábia Saudita, China, Rússia e Coreia do Sul.	Sim. Índia, Coreia do Sul e Taipé Chinês.	Sim. Peru, Tailândia e Paquistão.	Sim. Paraguai, Índia e Colômbia.	

	<p>Medidas de defesa comercial aplicada no Brasil e no mundo</p>	<p>Não, mas, desde 2014, há AD aplicado ao produto da cadeia a montante vidro plano originário da Arábia Saudita, China, Egito, EAU, EUA e México.</p>	<p>Sim, 2 outros ADs no Brasil (EUA e México).</p>	<p>Não há outras medidas AD no Brasil.</p> <p>Desde 2016, há AD aplicado pela Índia face à União Europeia, Coreia do Sul e Cingapura.</p> <p>Desde 2019, há AD aplicado pela China face ao Japão, Coreia do Sul, Tailândia, União Europeia e EUA.</p>	<p>Não há outras medidas AD no Brasil.</p> <p>Desde 2009, há AD aplicado pela Índia face à Cingapura.</p>	<p>Não há outros AD no Brasil, mas há AD aplicado a 2 produtos da cadeia a jusante originários da China: vidro de linha fria (desde 2014) e vidro temperado automotivo (desde 2017).</p> <p>Há AD aplicado pela África do Sul face à China, Índia, Indonésia, Arábia Saudita e UE. AD aplicado pela Austrália face à China, Indonésia e Tailândia. AD aplicado por Canadá, Coreia do Sul e Filipinas face à China. AD aplicado pela Índia face à China, Irã, Malásia e Arábia Saudita. AD aplicado por Israel face à Turquia. E</p>	<p>Não há outros AD no Brasil.</p> <p>Há AD aplicado pela China face à União Europeia, Coreia do Sul e EUA.</p>	<p>Não há outros AD no Brasil e no mundo.</p>	<p>Não há outros AD no Brasil e no mundo.</p>	<p>Sim, 5 outros ADs no Brasil (Barein, Peru, México, Turquia e Emirados Árabes Unidos).</p> <p>Também há AD aplicado pela Coreia do Sul face à China, Índia, Taipé Chinês, Tailândia e Emirados Árabes Unidos. AD aplicado pela Turquia face à Índia. AD aplicado pelo EUA face à China, Índia, Taipé Chinês e Emirados Árabes Unidos.</p>	<p>Não há outros AD no Brasil. Há AD aplicado pela Argentina face à China.</p>
--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	--

Quadro 6 – AIPs facultativas

AIP	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
		Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito
						AD aplicado pela Turquia face à Israel e Rússia.					
	Tarifa de importação	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos países da OMC. 86%	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > 72,9% dos países da OMC.	Sim. Tarifa brasileira > média dos demais países da OMC.
	Preferências tarifárias	Sim. PT de 100% a 9 países e de outros percentuais a 2 países.	Sim. PT de 100% a 11 países e de outros percentuais a 2 países. Colômbia é origem alternativa.	Sim. PT de 100% a 9 países e de outros percentuais a 2 países.	Sim. PT de 100% a 9 países e de outros percentuais a 4 países. Argentina Colômbia são origens alternativas.	Sim. PT de 100% a 10 países e de 50% ao Egito.	Sim. PT de 100% a 10 países e de 25% a Israel.	Sim, PT de 100% a 10 países e de outros percentuais a 2 países.	Sim, PT de 100% a 10 países e de outros percentuais a 2 países.	Sim, PT de 100% a 9 países e de outros percentuais a 3 países. Peru é uma origem alternativa.	Sim, PT de 100% a 4 países e de outros percentuais a 6 países. Paraguai é uma origem alternativa.

Quadro 6 – AIPs facultativas

AIP	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
	Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito	China
	Temporalidade	Sim. AD em vigor a 5 anos.	Sim. AD em vigor a 12 anos.	Sim. AD em vigor a 18 anos.	Sim. AD em vigor a 10 anos face o EUA e a África do Sul, Coreia do Sul e Índia	Sim. AD em vigor a 6 anos.	Sim. AD em vigor a 6 anos.	Sim. AD em vigor a 12 anos face os EUA e a 5 anos face África do Sul e Taipé Chinês.	Sim. AD em vigor a 5 anos.	Sim, AD em vigor há mais de 10 anos em relação a diferentes origens.	Sim, AD em vigor há 12 anos.
	Outras barreiras não tarifárias	Não.	Sim, as importações são sujeitas à RDC ANVISA nº 56/2012.	Não.	Não.	Sem conclusão.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.

Quadro 6 – AIPs facultativas

	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
AIP	Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito	China
Oferta nacional do produto	Consumo nacional aparente	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 20-30% e importações da origem investigada 40-50% do mercado brasileiro.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 40-50% e importações das origens investigadas 0-10% do mercado brasileiro.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 90-100% e importações das origens investigadas 0-10% do mercado brasileiro.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 70-80% e importações das origens investigadas 1-5% do mercado brasileiro.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 80-90% e importações das origens investigadas 1-5% do mercado brasileiro.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 90-100% e importações das origens investigadas 0-10% do mercado brasileiro.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 50-60% do mercado brasileiro.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 60-70% do mercado brasileiro.	Sim. ID capaz de suprir demanda nacional. ID representa 70-80% e importações das origens investigadas 0-10% do mercado brasileiro.	Não. ID não é capaz de suprir demanda nacional. ID representa 20-30% e importações da origem investigada 0-10% do mercado brasileiro.

Quadro 6 – AIPs facultativas

	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
AIP	Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito	China
	Risco de desabastecimento e termos quantitativos	Não.	Não.	Não em relação ao fenol, mas sim em relação à acetona (subproduto do fenol também utilizado pela ID).	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Sim.
	Risco de restrições à oferta nacional em termos de preço, qualidade e variedade	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.	Não.

Quadro 6 – AIPs facultativas

	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
AIP	Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito	China
Impactos	Impactos na ID	Sim. Elevação da participação da ID no mercado nacional e do excedente do produtor em US\$ 530 mil.	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 50 mil.	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 110 mil.	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 8,69 milhões.	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 710 mil.	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 1,84 milhão.	Não foram estimados ^{vi} .	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 3,85 milhões.	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 820 mil.	Sim. Elevação do excedente do produtor em US\$ 3,21 milhões.
	Impactos na cadeia a montante	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.	Não foram estimados.

Quadro 6 – AIPs facultativas

	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
AIP	Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito	China
	Impactos na cadeia a jusante	Sim. Elevação do índice de preço do produto em 2,9-9,9% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 1,87 milhão.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 0,25% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 1,98 milhão.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 4,4-11,79% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 4,03 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 1,22% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 28,54 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 5,44% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 22,93 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 7,36% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em R\$ 4,45 milhões.	Não foram estimados.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 37% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em US\$ 13,62 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 3,99% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em US\$ 4,2 milhões.	Sim. Elevação do índice de preço do produto de 5,85% para a cadeia a jusante e redução do bem-estar do consumidor em US\$ 6,77 milhões.

Quadro 6 – AIPs facultativas

	Produto	Vidros de Linha Fria	PVC-S	Fenol	Resina PP	Vidros Planos Flotados	Ácido Adípico	Acrilato de Butila	Tubos de Coleta de Sangue	Filmes PET	Seringa Descartável
AIP	Origens	China	China e Coreia do Sul	EUA e União Europeia	África do Sul, EUA, Índia e Coreia do Sul	China, Egito, Emirados Árabes Unidos, México, EUA e Arábia Saudita	Alemanha, China, EUA, França e Itália	EUA	China, Alemanha, EUA e Reino Unido	China, Índia e Egito	China
		Redução da arrecadação tarifária em US\$ 530 mil.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 3,07 milhões.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 3,31 milhões.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 7,38 milhões.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 3,13 milhões.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 1,42 milhão.	Não foram estimados.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 3,51 milhões.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 2,06 milhões.	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 500 mil.
		Redução do bem-estar da economia em US\$ 1,88 milhão.	Aumento do bem-estar da economia em US\$ 1,14 milhão.	Redução do bem-estar da economia em US\$ 600 mil.	Redução do bem-estar da economia em US\$ 12,47 milhões.	Redução do bem-estar da economia em US\$ 19,1 milhões.	Redução do bem-estar da economia em US\$ 1,19 milhão.		Redução do bem-estar da economia em US\$ 6,27 milhões.	Redução do bem-estar da economia em US\$ 1,31 milhão.	Redução do bem-estar da economia em US\$ 3,07 milhões.
Decisão		Alteração do AD.	Manutenção do AD.	Suspensão do AD por 1 ano.	Manutenção do AD.	Manutenção do AD.	Manutenção do AD.	Manutenção do AD.	Manutenção do AD.	Manutenção do AD.	Suspensão do AD por 1 ano.

Fonte: Elaboração própria.

Nas AIPs referentes às revisões de final de período dos produtos PVC-S, Resina PP, Vidros Planos Flotados, Ácido Adípico, Acrilato de Butila, Tubos de Coleta de Sangue e Filmes PET, a conclusão favorável à manutenção do AD foi similar em relação a apenas 2 critérios: ID capaz de suprir a demanda nacional e ausência de riscos de desabastecimento do produto no mercado brasileiro em termos de quantidade, preço, qualidade e variedade.

Ou seja, nem mesmo a existência de origens alternativas (elemento constante em todas as AIPs obrigatórias que resultaram em manutenção do direito AD) foi observada nas AIPs facultativas que também sucederam na preservação do AD.

Outro ponto que merece destaque é que as conclusões similares obtidas em cada um desses casos são justamente em relação a critérios que, em tese, deveriam conduzir a uma decisão de suspensão ou alteração da medida AD por razões de interesse público, e não sua manutenção:

- i. todos os produtos são considerados insumos, elemento que, nos termos do Guia Consolidado, “traz, pelo menos em tese, maiores preocupações, dadas as possíveis repercussões em outros elos produtivos brasileiros” (SECEX, 2020, 125);
- ii. todos os mercados são concentrados, com HHI superior 2.500 pontos;
- iii. a tarifa de importação brasileira sempre é mais alta que a média cobrada pelos demais países da OMC; e
- iv. as medidas AD estão em vigor há mais de 5 anos, outro elemento que, segundo o Guia, deve ser preponderantemente considerado, para ponderar “com base no tempo de vigência de tais medidas, os benefícios aos produtores domésticos versus efeitos negativos sobre outros agentes econômicos e a sociedade em geral” (SECEX, 2020, p. 134).

Chama ainda mais a atenção o fato de que os 4 critérios acima listados também estão presentes nas AIPs facultativas que ensejaram decisões de interesse público de redução do valor do AD (Vidros de Linha Fria) ou suspensão do AD (Fenol e Seringa Descartável).

Já, em relação a tais AIPs que desencadearam alguma intervenção nos direitos AD, é possível notar, pelo menos sob o ponto de vista quantitativo, maior coerência entre

os critérios examinados, na medida em que há mais elementos de interesse público nos casos que resultaram em uma decisão mais rígida de suspensão da medida AD (Fenol e Seringa Descartável) do que no caso que ensejou apenas a redução do valor do AD (Vidros de Linha Fria).

Quadro 7 – Quantidade de elementos favoráveis a uma decisão de interesse público nas AIPs facultativas de Vidros de Linha Fria, Fenol e Seringa Descartável		
Vidros Linha Fria	Fenol	Seringa Descartável
Produto é insumo	Produto é insumo	Produto é insumo
	Mercado altamente concentrado, com HHI = 9.233 e ID monopolista no mercado brasileiro	Mercado altamente concentrado, com HHI = 2.907
Ausência de origens alternativas	Ausência de origens alternativas	
Medidas AD aplicadas também a produto da cadeia a montante (vidro plano flotado)		
Tarifa de importação brasileira (12%) superior à média dos países da OMC (10,7%)	Tarifa de importação brasileira (8%) superior à média dos países da OMC (3,7%)	Tarifa de importação brasileira (16%) superior à média dos países da OMC (4,5%)
AD em vigor há 5 anos	AD em vigor há 18 anos	AD em vigor há 12 anos
		ID não é capaz de suprir a demanda nacional
	Risco de desabastecimento em termos quantitativos em relação à acetona (subproduto do fenol)	
Elevação do índice de preço do produto de 2,9% a 9,9% para a cadeia a jusante	Elevação do índice de preço do produto de 4,4% a 11,79% para a cadeia a jusante	Elevação do índice de preço do produto de 5,85% para a cadeia a jusante
Redução do bem-estar do consumidor em R\$ 1,87 milhão	Redução do bem-estar do consumidor em R\$ 4,03 milhões	Redução do bem-estar do consumidor em R\$ 6,77 milhões
	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 3,31 milhões	Aumento da arrecadação tarifária em US\$ 500 mil
Redução do bem-estar da economia em US\$ 1,88 milhão	Redução do bem-estar da economia em US\$ 600 mil	Redução do bem-estar da economia em US\$ 3,07 milhões

Total: 8 elementos	Total: 10 elementos	Total: 9 elementos
Decisão: redução do valor da medida AD	Decisão: suspensão da medida AD	Decisão: suspensão da medida AD

Fonte: Elaboração própria.

5. Considerações Finais

Não há dúvidas de que as alterações regulatórias promovidas a partir de 2019 trouxeram benefícios consideráveis ao instituto brasileiro de interesse público em defesa comercial, conferindo mais clareza ao trâmite processual a ser seguido pela instância técnica nas AIPs.

Entretanto, como tais disposições não se aplicam à CAMEX, ainda perduram, pelo menos em parte, as críticas relacionadas a aspectos procedimentais das AIPs. Veja-se que o exame de interesse público somente é obrigatório nos casos de investigação original de dumping, se mantendo como mera possibilidade nas revisões de final de período de medida AD em vigor. No período de janeiro de 2019 a outubro de 2021, mais de 50% das decisões da CAMEX em revisões de final de período foram tomadas sem contar com o resultado de uma AIP.

Ademais, ainda é possível a apresentação, direta e a qualquer momento perante a CAMEX, de pleitos relacionados a interesse público e a tomada de decisão, a qualquer momento e independente de processo investigativo prévio, pela CAMEX. No período sob análise (janeiro de 2019 a outubro de 2021), em 12,9% dos casos, a CAMEX tomou a decisão de suspender, por razões de interesse público, medidas AD em vigor fora da “janela processual” prevista e sem prévia investigação feita pela SECEX.

Outrossim, observou-se que a publicação dos Guias Material e Consolidado fomentou a transparência no processo de AIP, identificando os elementos de mérito que devem ser examinados nas AIPs. Todavia, remanesce certa insegurança quanto ao peso dado a cada um desses critérios, já que não há uniformidade nas conclusões obtidas em cada um dos critérios das AIPs com o mesmo resultado final.

Nesse sentido, algumas questões podem ser levantadas. A primeira delas é identificar se seria viável que todas as investigações de dumping (tanto as originais quanto as revisões de final de período) contassem obrigatoriamente com AIPs, considerando a escassez de recursos públicos (de ordem material, humana etc.). E não sendo, avaliar se o ideal seria manter como obrigatórias as AIPs em relação a investigações originais de dumping ou tornar obrigatórias somente aquelas feitas em relação a revisões de final de período.

Uma segunda questão é averiguar quais seriam as alterações regulatórias necessárias para que, tal como fez em relação à SECEX, também houvesse momentos

processuais específicos para apresentação de pleito e para abertura de AIP no âmbito da CAMEX.

Nessa linha, também é válido identificar quais procedimentos especiais poderiam ser criados para situações excepcionais, de modo que a CAMEX pudesse atuar fora de momentos específicos sem que a previsibilidade e segurança do setor fossem afetadas.

Por fim, se perguntar se seria possível garantir maior uniformidade nos fundamentos das decisões de interesse público ao se estabelecer peso a cada um dos critérios previstos no Guia Consolidado.

Assim, considerando os resultados obtidos e as questões indagadas, sugere-se o aprofundamento dos estudos na área, para que seja possível contribuir para um maior aperfeiçoamento do instituto do interesse público em defesa comercial no Brasil.

6. Referências bibliográficas

AZEVEDO, André F. Z.; RIZZOTTO, Alessandra B. Rodada Doha e a possível redução de barreiras tarifárias e não tarifárias: uma estimativa dos benefícios para o Brasil por meio do modelo de equilíbrio geral computável. **Revista de Economia Contemporânea**, v. 23(3), 2019.

CORDOVIL, Leonor A. G. **O interesse público no antidumping**. 2009. Dissertação. (Doutorado em Direito Econômico e Direito Internacional Econômico). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

FINGER, Michael; ZLATE, Andrei. **Antidumping**: prospects for discipline from the Doha negotiations. Disponível em: <http://fmwww.bc.edu/ec-p/wp632.pdf>.

GOMES, Marcus Vinícius de S. Defesa Comercial: a inadequabilidade do modelo de equilíbrio parcial na análise de IP. **Revista Brasileira de Comércio Exterior**, n. 144, 2020.

HEES, Felipe. Interesse público e a aplicação de medidas antidumping no Brasil. **Revista Brasileira de Comércio Exterior**, n. 114, 2013.

KANNEBLEY JUNIOR, Sergio; REMEDIO, Rodrigo R.; OLIVEIRA, Glauco Avelino S. Antidumping e concorrência no Brasil: uma avaliação empírica. In: MENDONÇA, Mário Jorge; SACCARO JÚNIOR, Nilo Luiz; RESENDE, Guilherme Mendes (orgs). **Avaliação de políticas públicas no Brasil**: uma análise das políticas de defesa da concorrência. Rio de Janeiro: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2020.

_____. Uma avaliação empírica das práticas de antidumping sobre a produtividade e o poder de mercado das firmas industriais brasileiras. **Revista Brasileira de Comércio Exterior**, Rio de Janeiro, 02 dez. 2017. KONINGS, Jozef; VANDENBUSSCHE, Hylke. Antidumping protection and markups of domestic firms: evidence from firm level data. **Journal of International Economics**, v. 65, n. 1, 2005.

MARSSOLA, Júlia. Quais os critérios para alterar medidas de defesa comercial por interesse público? Uma análise da experiência do Brasil e do Canadá. In: ATHAYDE, Amanda; MAIOLINO, Isabela; SILVEIRA, Paulo Burnier da (Orgs). **Comércio Internacional e Concorrência**: Volume II. Brasília: Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, 2019.

NAIDIN, Leane C. **Interesse público**: implicações para a política antidumping no Brasil. Rio de Janeiro, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190429_politica_antidumping.pdf.

NASCIMENTO, Thiago O.; FLORESTI, Guilherme V.; BRASIL, Eric U. **Metodologias para avaliação de impacto econômico e interesse público**. Disponível em: <https://funcex.org.br/info/rbce-146-janeiro-fevereiro-marco-2021/metodologias-para-avaliacao-de-impacto-economico-e-interesse-publico>.

NIEBERDING, James F. The effect of US antidumping law on firms' market power: an empirical test. **Review of Industrial Organization**, v. 14, n. 1, 1999.

PRUSA, Thomas J.; SKEATH, Susan. **Modern commercial policy**: managed trade or retaliation? Wellesley College Working Paper, n. 2002–05. Disponível em: <https://www.econstor.eu/handle/10419/23215>.

ROVEGNO, L. Trade protection and market power: evidence from US antidumping and countervailing duties. **Review of World Economics**, v. 149, n. 3, 2013.

SECRETARIA COMÉRCIO EXTERIOR. **Guia consolidado de interesse público em defesa comercial**. Brasília, 2020.

SECRETARIA COMÉRCIO EXTERIOR. **Guia material**: defesa comercial e interesse público. Brasília, 2019.

ZANARDI, Maurizio. Antidumping: a problem in international trade. **European Journal of Political Economy**, v. 22, 2006.

¹ As mudanças ocorridas pós janeiro de 2023 não é foco deste artigo.

² O Decreto nº 9.679/2019 atribuiu à SECINT do Ministério da Economia a competência para decidir a respeito da suspensão, alteração e não aplicação de medidas AD. No entanto, essa situação perdurou por pouco tempo, pois o Decreto nº 10.044/2019 retornou à CAMEX a competência para essa tomada de decisão.

³ Para fins didáticos, os critérios serão avaliados na sequência estabelecida pelo Guia Consolidado, mesmo em relação às decisões proferidas seguindo o Guia Material.

⁴ Considerando que, segundo o Guia Consolidado, a intenção da análise das características do produto é avaliar possíveis repercussões da aplicação de uma medida AD em outros elos produtivos, o produto classificado como “intermediário” será, para fins didáticos, considerado como “insumo”.

⁵ A Portaria SECEX nº 13/2020 substituiu a Portaria SECEX nº 8/2019, mas manteve inalterada a concomitância dos prazos processuais.

^{vi} Diferentemente das outras avaliações de interesse público, nesta só foram estimados os impactos à indústria doméstica, à cadeia a montante e a jusante decorrentes da retirada do AD, e não da reaplicação da medida.